

YOSHLARDA DEPRESSIV VA AGRESSIV SINDROMLAR NAMOYON BO'LISHIDA INTERNET TA'SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Xudoyorova Marvarid Mahmud qizi

Termiz davlat universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti

Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha) 2-kurs magistranti

Annotasiya: *Ma'lumki, Shaxs rivojlanib borar ekan, unda emotsional holatlar depressiya va agressivlik holatlari kuzatiladi. Texnologiyalar va internet rivojlanib borar ekan, yoshlarimiz ko'p vaqtini internetga sarflash holatlari kuzatilmoqda va buning natijasida yoshlar orasida depressiya va agressiyaga moyillik avj olib bormoqda. Ushbu maqola orqali yoshlarda depressiv va agressiv sindromlar namoyon bo'lishida internet ta'sirining psixologik jihatlari va ularning temperament turlari orasidagi tafovutlarini ko'rib chiqamiz.*

Kalit so'zlar: *Depressiya, agressiya, internet, temperament, shaxs, metodika, emotsiya, qaramlik, kayfiyat.*

Abstract: *It is known that as a person develops, emotional states such as depression and aggressiveness are observed. As technologies and the Internet are developing, there are cases where our youth spend a lot of time on the Internet, and as a result, depression and aggression are on the rise among young people. Through this article, we will consider the psychological aspects of the influence of the Internet on the manifestation of depressive and aggressive syndromes in young people and their differences between temperament types.*

Key words: *depression, aggression, Internet, temperament, personality, methodology, emotion, addiction, mood.*

Аннотация: *Известно, что по мере развития человека наблюдаются такие эмоциональные состояния, как депрессия и агрессивность. По мере развития технологий и Интернета нередко случаи, когда наша молодежь проводит много времени в Интернете, в результате чего среди молодых людей растет депрессия и агрессия. В данной статье мы рассмотрим психологические аспекты влияния Интернета на проявление депрессивных и агрессивных синдромов у молодежи и их различия между типами темперамента.*

Ключевые слова: *депрессия, агрессия, Интернет, темперамент, личность, методология, эмоция, зависимость, настроение.*

Kirish. Shaxs rivojlanib borar ekan, ko'ra ko'ngilochar va o'yin saytlarini afzal jamiyatda o'z o'rnini topishda har xil vaziyatlar ko'rishmoqda. Buning natijasida yoshlar va bilan yuzlashadi va bu ruhiyatga ta'sir etmay o'smirlar orasida depressiya va agressiya qolmaydi. Internet va faol turmush tarzi holatlari ko'p kuzatilmoqda. Internetda ko'p vaqt o'tkazish, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlardan ortiqcha foydalanish, yoshlarning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'zini boshqa odamlar bilan solishtirish, muvaffaqiyatlarga erishish bosimi va ideallashtirilgan hayot tarzini ko'rish depressiyaga olib keluvchi omillar sifatida ko'riladi. Yoshlar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda

boshqalar tomonidan qo'llab-quvvatlanmaslik yoki e'tiborsiz qoldirilishidan qo'rqadi, bu esa o'z navbatida stress va ruhiy siqilish holatlarini kuchaytiradi. Depressiya bu (lot.depressio-bosilish,susayish) ruhiy kasallik bo'lib, u odamda hayotga bo'lgan umidsizlik, tushkunlik, yolg'izlik, stress, xavotirlanish kabi negativ hissiyotlarni uyg'otishi mumkin. O'ta jiddiy holatlarda kishilarda yomon odatlarga qaramlikni keltirib chiqaradi. Bularga quyidagilar kiradi: Chekish, spirtli ichimliklar ichish, me'yoridan ortiqcha uxlash, pornografik vediolarga qaramlik va xulq buzilishi va boshqalar. Depressiya turlari: Bipolyar depressiya — bipolyar buzilishi bilan odamlar past kayfiyat va juda yuqori energiya muqobil muddatlari bor davrlar. Past davr mobaynida ular g'amgin yoki umidsiz yoki energiya etishmasligi kabi depressiya belgilariga ega bo'lishi mumkin. Perinatal va tug'ruqdan keyingi depressiya;. Ko'p odamlar bu turga postpartum depressiya deb murojaat qilishadi. Depressiyani boshdan kechirayotgan inson jamiyatdan ma'lum muddatga uziladi va deyarli hechkim bilan muloqot qilmaydi. Ular yolg'izlikni xush ko'rishadi. Depressiya normal holatda 2 haftagacha davom etadi va keyin kayfiyat barqarorlashadi. Agar shaxs oylar va yillar davomida depressiyani boshdan kechirsa buning oqibatida xafalik, norozilik, o'zini qabul qila olmaslik, jamiyatda o'rnini topa olmaslik, muloqot qila olmaslik, suitsidga moyillik va hatto o'lim holatlari bilan yakunlanishi mumkin. Odatda depressiya holatidan so'ng shaxsda agressiv holat ro'y beradi. Agressiv holat depressiyadan chiqayotgan shaxsda ro'y berishi mumkin. Shaxs uzoq vaqt muloqot qilmagani va yolg'iz qolgani bois agressiv xulq atvorini namoyon qila boshlaydi va bu holat normal insonlarda 4,5 kun ichida o'tib ketadi. Agar shaxsda boshqa muammo bo'lsa, ya'ni internetda tushkun kayfiyatdagi vediolar yoki tajovuzkor vedio tasvirlarni muntazam kuzatsa bu shaxsning

ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi hamda tajovuzkorlikka undashi mumkin.

Internetda maqsadsiz narsalarni ko'rish va boshqalarning hayotini kuzatish insonni ruhan toliqtiradi va depressiyaga moyil qilib qo'yadi. Aynan ma'lum bir temperament vakillari depressiyaga moyil bo'lishsa, boshqalari tajovuzkorlikka moyil bo'lishi tadqiqotlarda kuzatilgan. Har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlari bor va kayfiyatga qarab o'zgarib turadi. Odatda xolerik temperamenti erkak jinsida ko'proq uchraydi va tajovuzkorlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Xolerik temperamenti insonni cho'rtkesar, o'zini tiya olmaslik, muntazam «portlashlarga» moyil qilib qo'yishi mumkin. Xolerikning ehtirosliligi, faolligi va quvvati, uni tavakkalchi va jizzaki shaxsga aylantirib qo'yishi mumkin.

Shuningdek, sangvinik temperamentidagi ayrim shaxslarda yengil tabiatlikka moyillik, hislarning etarlicha chuqur va barqaror emasligiga holatlari bo'lishi mumkin. Sangvinik temperamentida befarqlik holati ham kuchli bo'lib, "menga nima?" qabilida ish ko'radi. Melanxolik temperamenti odamda o'z kechinmalariga o'ta berilganlik, o'ta uyatchanlik, ta'sirchanlik, tez xafa bo'lish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Bu temperament vakillarida depressiyaga moyillik darajasi ayniqsa yuqoriroq ko'rsatkichlarga ega. Ayniqsa o'smir yoshdagilarni depressiya va agressiyaga moyillikdan asrash kerak. Flegmatik temperamenti boshqa temperament turlaridan sabrliligi bilan ajralib turadi. Shuningdek, ularning xotirjamliligi va shoshqaloqligining mavjud emasligi ijobiy hislatlari bo'lsa, odamni lanj, harakatsiz, hayot taassurotlarning barchasiga befarq qilib qo'yishi esa salbiy tomonlaridir. Ular ba'zi hollarda hechnarsaga qiziqmay qolishadi va buning oqibatida depressiyaga tushish holatlari kuzatiladi. Depressiyaning asosiy alomatlari:

- Kayfiyatning doimiy ravishda yomonlashishi;
- O'ziga bo'lgan ishonchning pasayishi;

- Uyqu rejimining buzilishi;
- Diqqatni jamlashda qiynchiliklar;
- Umidsizlik hissi va hayotga qiziqishning yo'qolishi.

Agressiv sindromlar va ularning rivojlanishi

Internetda o'tkazilgan vaqt yoshlarning agressiv xulq-atvorini rivojlantirishi ham mumkin. Agressiv sindromlar, ayniqsa, zo'ravonlik bilan bog'liq onlayn kontentlar, videolar, o'yinlar va internetdagi anonimlik omili orqali kuchayadi. Zo'ravonlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar va videolar yoshlar ongida zo'ravonlikni me'yoriy hol sifatida qabul qilishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, internetdagi anonimlik omili o'z fikrini yoki hissiyotlarini boshqa odamlarga jazosiz ifoda etishga yo'l ochib beradi, bu esa yoshlarning agressiyasini oshirishi mumkin. Internetning depressiv va agressiv sindromlarga ta'sirini kamaytirish

Yoshlar o'rtasida internetning depressiv va agressiv sindromlarga ta'sirini kamaytirish uchun quyidagi usullar qo'llanilishi mumkin:

1. Ota-onalar nazorati va ma'rifat berish: Ota-onalar farzandlarining internetdan foydalanish vaqtini nazorat qilib, ularga internet xavfsizligiga oid ma'lumotlar berishlari zarur. Internetdan oqilona foydalanish ko'nikmalarini o'rgatish va shu bilan birga ularning ruhiy holatiga e'tibor qaratish muhimdir.
2. Psixologik yordam va maslahatlar: Yoshlar orasida internet qaramligining oldini olish uchun psixologik xizmatlar va mutaxassislar tomonidan maslahat berish kerak. Ular internetdan qanday foydalanishni boshqarish, stressni bartaraf etish va o'zini anglash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan treninglar o'tkazishlari zarur.
3. Sport va faoliyatni rag'batlantirish: Yoshlarni sport va boshqa ijtimoiy faoliyatlarga jalb qilish orqali internetdan uzoqlashtirish va ularning ijtimoiy saqlashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, C. A., & Dill, K. E. (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. **Journal of Personality and Social Psychology**, 78(4), 772-790.
2. Griffiths, M. D. (2005). A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. **Journal of Substance Use**, 10(4), 191-197.
3. Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Internet and gaming addiction: A systematic literature review of neuroimaging studies. **Brain Sciences**, 2(3), 347-374.
4. Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2009). Social consequences of the internet for adolescents: A decade of research. **Current Directions in Psychological Science**, 18(1), 1-5.
5. Beard, K. W., & Wolf, E. M. (2001). Modification in the proposed diagnostic criteria for internet addiction. **Cyberpsychology & Behavior**, 4(3), 377-383.
6. Anderson, E. L., Steen, E., & Stavropoulos, V. (2017). Internet use and problematic internet use: A systematic review of longitudinal research trends in adolescence and emergent adulthood. **International Journal of Adolescence and Youth**, 22(4), 430-454.
7. Durkee, T., Kaess, M., Carli, V., et al. (2012). Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: Demographic and social factors. **Addiction**, 107(12), 2210-2222.
8. Huesmann, L. R., Moise-Titus, J., Podolski, C. L., & Eron, L. D. (2003). Longitudinal relations between children's exposure to TV violence and their aggressive and violent behavior in young adulthood: 1977-1992. **Developmental Psychology**, 39(2), 201-221.